

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368511>

УДК 338

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

В.А. Пономарева,

студентка 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»

О.П. Добровольская,

доц. кафедры государственного и муниципального управления,

КФУ им. В. И. Вернадского,

г. Симферополь

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические модели государственного регулирования экономики и концепции государственного вмешательства в экономику. Дана характеристика понятия «государственное регулирование экономики». Обоснована необходимость государственного вмешательства в экономику. Проанализирована основная цель государственного регулирования, ориентированная на стимулирование экономической активности различных групп населения, достижение и сохранение национальных конкурентных преимуществ в мировой экономике посредством повышения конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.

Ключевые слова: государственное регулирование, концепции, модели регулирования экономики, принципы регулирования экономики

ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF THE STATE REGULATION OF THE ECONOMY

V.A. Ponomareva

2nd year student direction "State and Municipal Administration",

O.P. Dobrovolskaya,

Professor of the Department of State and Municipal Administration,

V.I. Vernadsky KFU,

Simferopol

Annotation: The article discusses theoretical models of state regulation of the economy and the concept of state intervention in the economy. Gives a description of the concept of "state regulation of the economy". Substantiates the need for state intervention in the economy. Analyzed the main goal of state

regulation, focused on stimulating economic activity of various groups of the population, achieving and maintaining national competitive advantages in the world economy by increasing the competitiveness of domestic goods in the world market.

Keywords: government regulation, concepts, models of economic regulation, principles of economic regulation

Согласно мнению Л.Г. Ходова, «государственное регулирование экономики» – это система типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям [1]. Исходя из данного определения, важным является создание концепции государственного регулирования экономики, отражающей механизмы и инструменты регуляторной деятельности государства, обусловленная ужесточением публичного характера производства; существованием «провалов» рынка (непостоянность и повторяющийся характер производства; бедность конкурентной борьбы; недопроизводство публичных благ; невозможность рыночной экономики решать общественные трудности) [2].

Основным объектом регулирования выступает экономика, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, в различных сферах деятельности, в которых могут возникать проблемы, требующие решения. Способы решения проблем разные, отсюда и различные методы регулирования экономики.

Вмешательство государства в экономику является объективным и необходимым для любого правительства. Степень необходимости государственного регулирования экономики, возможные варианты и результаты этого вмешательства исследует сфера государственного регулирования экономики. Значительная часть исследователей положительно относятся к государственному регулированию экономики, и предлагает рассматривать способы этого вмешательства, о чём свидетельствует таблица 1. Так, например, представители неоклассической школы являются сторонниками рыночной свободы, а монетаристская школа, ориентируясь на сферу денежного обращения, выступала за ограничение вмешательства в экономику.

Таблица 1 – Концепции вмешательства государства в экономику

Направление	Авторы	Цель, причина	Инструменты, Механизм
Кейнсианство	Дж. М. Кейнс	Стагнация	- теория «утечек и инъекций»; - стимулирование экспорта, потребления, инвестиций государственных расходов.
Монетаризм	М. Фридман	Борьба с инфляцией	- контроль учетной ставки, денежной массы; - контроль за облигациями, нормой резервирования депозитов.
Теория предложения	А. Лаффер	Стагнация	- разрешение свободной торговли; - снижение налоговых ставок.
«Шоковая терапия»	Чикагская школа	Переход к рынку	- сокращение дотаций, субсидий, расходов на социальные нужды; - максимальная рыночная свобода.

Составлено автором по материалам источника [3]

В первой половине XX века ряд капиталистических стран столкнулся с самым большим и длительным спадом в экономике. В известной книге «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс исследовал причины возникновения экономического спада и предложил комплекс мер по воздействию на экономический спад. По мнению Дж. М. Кейнса, политика государственных расходов в виде государственных проектов должна быть направлена на поддержание высокого уровня инвестиций и доходов [4].

Решению проблемы инфляции посвящены работы монетаристской школы, которая считала необходимым регулирование инвестиций и цен на товары. Однако, в данном случае, недостаточно учитывалось снижение инфляции в связи с сокращением производства [5].

В свою очередь, основатель «Теории предложения» экономист А. Лаффер считал, что экономическая активность компаний и всего населения зависят от ставки налога. Соответственно, при росте ставки налога на прибыль более 50 %, активность компаний снизится [6].

Во второй половине XX века появилась теория «Шоковой терапии», представители которой считали, что можно преодолеть экономический спад и инфляцию при помощи кардинальных экономических реформ, приватизации, не приносящих прибыль предприятий, уменьшения денежной массы, срочной либерализации цен. Во многих странах этот процесс привел к негативным последствиям, а в Боливии, Бразилии, Мексике – породил государственные перевороты. В России же данный процесс способствовал переходу к рыночной экономике [7].

В советский период существовала концепция государственного регулирования экономики [8] в основе которой лежали принципы марксистской школы, базирующейся на взаимодействии плана и рыночных отношений, административно-командной системе управления, господстве экономического бюрократизма, хозяйственной ведомственности, подавлении демократии, обусловленных абсолютизацией государственного управления экономикой. Радикальное реформирование общества привело к перестройке советской марксистской политической экономии в экономическую теорию рыночной системы хозяйствования.

Идеи и положения, изложенные в трудах представителей вышеперечисленных научных школ, послужили основой дальнейшей разработки принципов и механизмов современной концепции государственного регулирования экономики, ориентированной на достижение доверия в отношениях государства и гражданского общества (государства и частного предпринимательства), удовлетворение потребностей общества, а также на обеспечение единства экономической и социальной эффективности развития общества, а также проводимых реформ.

На сегодняшний день государственное вмешательство направлено на:

- стабильность денежного обращения;
- устойчивость институтов частой собственности;
- свободу заключения договоров между хозяйствующими субъектами;
- открытость рынка и свободный доступ на него;
- создание таких правовых условий, при которых хозяйствующие субъекты несут полную имущественную ответственность за результаты своих действий;
- постоянство экономической политики с целью обеспечения благоприятных условий для инвестиционного процесса.

Рынок можно считать эффективным, если на базе наиболее полного развития конкуренции, обеспечивается такое распределение доходов, которое стимулирует высокую производительность, инициативность и инновационную активность участников рынка. Так как поведение рыночных субъектов не всегда рационально, а внешние воздействия могут нарушать нормальный экономический процесс, требуется государственное вмешательство, как в сферу справедливого перераспределения доходов, так и в структуру экономики с учётом допустимых временных и пространственных ограничений государственного вмешательства и использования наиболее приемлемых инструментов недопущения искажений рыночной системы, деформации конкурентного механизма.

Таким образом, существование различных моделей государственного регулирования экономики дает возможность выбора наиболее применимой государственной экономической политики в конкретных общественно-политических реалиях. При этом, важнейшим условием для ускорения темпов экономического роста является разработка и реализация механизмов, стимулирующих инновационную активность, внедрение инноваций и создание условий для привлечения дополнительных источников инвестиций.

Список литературы

[1] Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики: учеб. для студентов вузов. / Л.Г. Ходов. – М.: Экономист, 2004. 618 с.

[2] Одинцова М.И. Институциональная экономика: учебное пособие. / М.И. Одинцова. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. 294 с.

[3] Мансурова Т.Г. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие. / Т.Г. Мансурова, Э.И. Абдуллина. – Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института (филиала) К(П)ФУ, 2014. 124 с.

[4] Нуреев Р.М. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнса: предпосылки возникновения, методология и особенности интерпретации // JIS. – 2016. №1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-teoriya-zanyatosti-protsesta-i-deneg-dzh-m-keynsa-predposylki-vozniknoveniya-metodologiya-i-osobennosti-interpretatsii>. (дата обращения: 12.12.2021).

[5] Фокин Н.И., Горбунов Р.А. Монетаристская концепция кредитно-денежной политики: история и современность // Известия Восточного института. – 1996. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monetaristskaya-kontseptsiya-kreditno-denezhnoy-politiki-istoriya-i-sovremennost>. (дата обращения: 12.12.2021).

[6] Тюкавкин Н.М. Экономическая теория предложения // Вестник СамГУ. – 2014. № 6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-teoriya-predlozheniya>. (дата обращения: 13.12.2021).

[7] Государственное регулирование экономики: учеб. для бакалавриата и специалитета. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 164 с.

[8] Устова Дж. А. Эволюция и развитие концепций государственного регулирования экономики // Пространство экономики. – 2011. №4-3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-i-razvitie-kontseptsiy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki>. (дата обращения: 26.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] L.G. Khodov. State regulation of the national economy: textbook. for university students. / L.G. Moves. – М.: Economist, 2004. 618 p.

[2] Odintsova M.I. Institutional economics: textbook. / M.I. Odintsov. – М.: GU VSHE, 2009. 294 p.

[3] Mansurova T.G. State regulation of the economy: textbook. allowance. / T.G. Mansurova, E.I. Abdullina. – Naberezhnye Chelny: Publishing and Printing Center of the Naberezhnye Chelny Institute (branch) K (P) FU, 2014. 124 p.

[4] Nureev R.M. "The General Theory of Employment, Interest and Money" by J. M. Keynes: prerequisites for the emergence, methodology and features of interpretation // JIS. – 2016. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-teoriya-zanyatosti-protsesta-i-deneg-dzh-m-keynsa-predposylki-vozniknoveniya-metodologiya-i-osobnosti-interpretatsii>. (date of access: 12/12/2021).

[5] Fokin N.I., Gorbunov R.A. Monetarist concept of monetary policy: history and modernity // Izvestiya Vostochnogo instituta. – 1996. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monetaristskaya-kontseptsiya-kreditno-denezhnoy-politiki-istoriya-i-sovremennost>. (date of access: 12/12/2021).

[6] Tyukavkin N.M. Economic supply theory // Bulletin of SamGU. – 2014. No. 6. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-teoriya-predlozheniya>. (date of access: 13.12.2021).

[7] State regulation of the economy: textbook. for bachelor's and specialist's degrees. – М.: Yurayt Publishing House, 2018. 164 p.

[8] Ustova J.A. Evolution and development of the concepts of state regulation of the economy // Space of the economy. – 2011. No. 4-3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-i-razvitie>

kontseptsiy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki. (date of access: 12/26/2021).

© В.А. Пономарева, О.П. Добровольская, 2022

Поступила в редакцию 9. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Пономарева В.А., Добровольская О.П. Анализ концепций государственного регулирования экономики // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 136-142. URL: <https://ip-journal.ru/>